

РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ“ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ И ДИНАМИЧЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Елина Дичева, Ивоин Дичев

DEVELOPMENT OF CARGO INSURANCE IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY AND DYNAMIC INSURANCE MARKET IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Elina Dicheva, Ivoин Dichev

Резюме: В статията се разглежда една от най-старите застраховки – „Товари по време на превоз“. Проследена е нейната история и е анализирано развитието ѝ в България в периода 2004 – 2015 г.

Ключови думи: застраховка, карго, история, развитие, икономическа криза, нестабилност, застрахователен пазар

Abstract: The paper considers one of the oldest insurances – the “cargo insurance”. Its history is followed and its development in Bulgaria is analyzed during the period 2004 – 2015.

Keywords: insurance, cargo, history, development, economic crisis, instability, insurance market

1. Въведение

Застраховката „Товари по време на превоз“ (известна накратко като застраховка „Карго“) е специализиран клас застраховане. Тя е една от най-старите видове застраховки, която с течение на времето непрекъснато се е усъвършенствала и адаптирала към бизнес потребностите. Смята се, че първите примитивни форми са възникнали във връзка с морската търговия около 3000 г. пр. н. е.^{1,2} Налице са сведения, че първата формална полица по застраховане на товари е издадена през 1384 година в Италия.^{1,2}

¹ За подробности виж *History of Marine Cargo Insurance* - http://www.cargoins.com/history_content.html;

² *HISTORY OF MARINE INSURANCE* - <http://marine-cargo-insurance.blogspot.bg/2012/07/history-of-marine-insurance.html>

През 1688 година кафенето на Лойд се превръща в притегателен и оживен център, където се осъществяват сделки между застрахователи и търговци. По-късно, през 1769 година е основана организацията, известна днес като „Лондонският Лойдс“, която по-късно става най-известният световен застрахователен център (пазар, борса).

2. Обект, цели и регламентация на застраховането на товари

Въпреки че, сключването на застраховката „Карго“ не е императивно предвидено от закона, към днешна дата, разглеждайки статистиката на застрахователните компании в световен мащаб, можем лесно да се ориентираме за размерите на вноса и износа на стоки при международната и вътрешната търговия.

Обект на „Карго“ застраховката са загубите, причинени на товарите от опасности при транспортирането им по суша, въздух или вода и комбинациите между тези видове транспорт.

Целта при застраховането на товари е тежестта на щети на товара, настъпили в резултат на съпътстващите транспортирането на стоки рискове, да се пренесе от търговеца на стоки (износител, вносител посредник и пр.) върху застрахователя. Застраховката предоставя застрахователно покритие на всякакви (освен изрично упоменатите и изключени по общите условия и по принцип) видове товари, стоки, вещи, предмети и други, превозвани от юридически или физически лица по договори за внос, износ, транзит или вътрешни превози, за които има валидно сключен договор за превоз.

Видът, реквизитът, съдържанието и формата на договора за превоз на товари зависи от използваното превозно средство – договор за железопътен, автомобилен, въздушен, речен, морски и комбиниран превоз. Подобно разграничаване има конкретно практическо значение с оглед и на предоставянето на адекватна и гъвкава застрахователна протекция. Исторически, застрахователната теория и практика са развили и усъвършенствали разглеждания вид застраховане и в зависимост от икономическите и технически особености на различните видове транспорт и транспортни средства. Интензивната международна търговия, необходимостта от ефикасна застрахователна защита, както и унифицирането на правилата по начина на застраховане, са породили необходимостта от изграждане на международно-правна регламентация в отделни Конвенции. Те имат почти глобално значение.

В международната практика е установено договорът за „Карго“ застраховка да се сключва във вида и формата на морската застраховка, независимо от типа на превоза. Въпросите за договора за морска застраховка са уредени в глава X на Кодекса за търговското корабоплаване (КТК). Правилата на този Кодекс се прилагат, доколкото страните не са уговорили друго. В практиката на международния застрахователен пазар се прилагат условията на английската карго полица с нейните разнообразни клаузи, които изразяват типичното, повтарящо се за всички случаи. Уговорените в договора за „Карго“ застраховка Лондонски клаузи се прилагат за всички видове транспорт, независимо че приоритетно касаят морско застраховане. Застрахователното покритие за товарите по време на превози е в съответствие с действащите на международния пазар Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses), основните от които са /A/, /B/ и /C/.

Най-новите институтски карго клаузи са в сила от 1 януари 2009 година, като промените са основно в посока на осъвременяване на текста, избягване на двусмислие и разширяване на покритието в полза на застрахованите лица. Част от последните изменения е и включването на риска „Тероризъм“. Всеки застраховател посочва в общите си условия, по коя институтска карго клауза сключва застраховката.

3. Кратка история на каргозастраховането в България

В България застраховането на „Товари по време на превоз“ се въвежда през 1897 година от две застрахователни дружества – „Балкан“ и „България“. Една от причините развитието на тази застраховка да не е динамично е, че в началото резултатите от нея за дружествата са загуба. През последните години на Първата световна война, обаче квотата на щетите се движи в границата от 70% до 85.5%.

Позовавайки се на ретроспективния анализ за развоя на транспортното застраховане откриваме една пряка зависимост между състоянието на международната икономика и развитието на този клон на общото застраховане. Според данни от Годишника на Държавния надзор върху частните застрахователни предприятия (от 1937 година) през 30-те години на миналия век застраховането на „Товари по време на превоз“ претърпява срив, свързан с международната икономическа криза. Най-дългата, най-широко разпространилата се и най-дълбока икономическа депресия на ХХ век в световен мащаб започва през 1929 година и продължава до края на 30-те - началото на 40-те години на ХХ век (различните страни по света започват да се възстановяват от кризата по различно време). От 1929 година до 1936 година има ежегоден спад в брутния премиен приход на дружествата по застраховка „Карго“ – ако през 1929 година събраната премия е в размер на 104 319 187 лева, то през 1936 година събраната премия е едва 11,46% от нея – 11 964 348 лева.

4. Развитие на застраховка „Карго“ в периода 2004 -2015 година

В следващото изложение е представено развитието на застраховка „Карго“ през един сравнително продължителен период, обхващащ и периода на световната криза от 2007 година. Това развитие е представено главно чрез основните измерители премиен приход и пазарен дял. Извършен е кратък, но показателен анализ, на базата на който са направени съответни изводи за състоянието и динамиката на разглежданата застраховка, както и за обстоятелствата, довели до установените ситуации.

Специализираният характер на застраховката „Карго“ е съществена предпоставка всяко нарастване или спад в икономическата активност в страната да рефлектира върху увеличаването или намаляването на дяла на застраховката в общия обем на сключените застрахователни договори. Разглеждайки периода от 2004 – 2015 година, установяваме постоянното присъствие на застраховката в справките на застрахователните дружества. Наблюдаваме стойности от около 1,3% от общия пазарен дял средно за периода. развитието и носи характерните белези на развитието на световната икономика.

Таблица 1. Премиен приход и пазарен дял на застраховка „Товари по време на превоз“ за периода 2004-2015 г.

Премиен приход в общото застраховане, премиен приход по застраховка „Товари по време на превоз“ и пазарен дял на застраховка „Товари по време на превоз“ от общия премиен приход в общото застраховане за периода от 2004 година – до 2015 година			
година	Общ премиен приход в общото застраховане*	Премиен приход по застраховка "Товари по време на превоз"*	Пазарен дял на застраховка "Товари по време на превоз"
2004	740 935 157.43 лв.	14 421 448.87 лв.	1.95%
2005	919 189 395.08 лв.	15 198 860.91 лв.	1.65%
2006	1 060 137 931.40 лв.	17 723 025.80 лв.	1.67%
2007	1 268 582 389.46 лв.	18 803 047.48 лв.	1.48%
2008	1 532 438 439.81 лв.	18 214 855.19 лв.	1.19%
2009	1 456 839 769.44 лв.	12 791 563.02 лв.	0.88%
2010	1 374 786 757.52 лв.	13 666 334.61 лв.	0.99%
2011	1 362 056 137.99 лв.	15 116 330.76 лв.	1.11%
2012	1 336 061 604.92 лв.	14 578 450.20 лв.	1.09%
2013	1 423 472 145.05 лв.	15 805 482.09 лв.	1.11%
2014	1 434 333 079.54 лв.	15 619 458.89 лв.	1.09%
2015	1 570 534 476.21 лв.	17 144 536.57 лв.	1.09%

Източник: По данни на застрахователите, представени в КФН съгласно Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества.

От данните в таблицата могат да се направят някои общи, но достатъчно показателни констатации относно динамиката на премиения приход и дяла на застраховка „Карго” в общото застраховане за разглеждания период.

Фиг. 1. Развитие на пазарния дял по застраховка „Товари по време на превоз“ за периода от 2004 – 2015 година

Значителното нарастване на търговията и благоприятната монетарна политика, провеждана от водещите индустриални страни, поддържат високи нивата на стоткообмен. Така, за периода 2004– 2008 година наблюдаваме известен спад, който се дължи по-скоро на избора на собствениците на превозваната стока да разчитат на друг застрахователен договор – „Отговорност на превозвача“, въпреки ограниченото покритие, което предоставя той. Поради специфичния си характер, застраховката „Карго“ засяга интересите на сравнително по-малък кръг от икономически бизнес-единици и субекти. Това неминуемо довежда и до спад, а понякога и до липса на солидна и устойчива маркетингова политика от страна на лицензираните дружества с цел нейното популяризиране.

Резкият спад, започващ от края на 2008 година и началото на 2009 година, съвпада с бързо развилата се глобална финансова и икономическа криза през 2008 - 2009 година. Тя довежда до силно забавяне на икономическия растеж на световно ниво, а в някои страни и до свиване на икономиката. Търговските потоци, а и свързаните с тяхното обслужване дейности, в целия свят намаляват от края на 2008 година. Динамиката на търговските потоци за един продължителен период (1981-2009 г) е представена чрез следващата диаграма.

Фиг. 2. Обем на световната търговия през периода 2006 – 2009 година

Следва да се отбележи, че намаляването на размера на събраните премии се дължи не само на ниските нива на стокообмена и по-малкия брой сключени договори, но и на спада в цените на превозваните суровини, което рефлектира върху застрахователните стойности, върху застрахователните суми по договорите, а оттам и върху изискуемите премии.

В България, периодът от 2010 г. до 2014 година се отличава с *относителна нестабилност в продажбите на застраховка „Карго“*. Но не може да се твърди категорично, че пласирането на застраховката е в пряка зависимост и закономерност в цялостното развитие на българския застрахователен пазар. Спецификите на нашия пазар са свързани с доминирането предимно на автомобилното застраховане. В

резултат на нестабилността на равнищата в международния стокообмен отново са налице т. нар. „амплитудни разлики“. През 2010 и 2011 година част от ръста по застраховка „Карго“ се дължи на спада в склонността към риск (повишаване на интереса към застраховането) от страна на собствениците и търговците на стоки и желанието им да минимизират възможностите от евентуални загуби, които в комбинация с условията на трудно възстановяващите се пазари биха могли да ги доведат до сериозни финансови затруднения.

Таблица 2. Ръст на общия премиен приход в общото застраховане и на премиения приход по застраховка "Товари по време на превоз" в проценти за периода 2004-2015 година

Ръстове на общия премиен приход в общото застраховане и на премиения приход по застраховка "Товари по време на превоз" в проценти за периода 2004 година - 2015 година		
година	ръст в проценти на общия премиен приход в общото застраховане*	ръст в проценти на премиения приход по застраховка "Товари по време на превоз"*
2004		
2005	24.06%	5.39%
2006	15.33%	16.61%
2007	19.66%	6.09%
2008	20.80%	-3.13%
2009	-4.93%	-29.77%
2010	-5.63%	6.84%
2011	-0.93%	10.61%
2012	-1.91%	-3.56%
2013	6.54%	8.42%
2014	0.76%	-1.18%
2015	9.50%	9.76%

**Изчислен чрез индекса Compound annual growth rate*

През 2013 година износът на Европейския съюз вече отчита рекордно високо равнище – 1 737 милиарда евро, което представлява увеличение от 3,2 % спрямо предходната година. Вносът на стоки в Европейския съюз през 2013 година намалява с 6,5 % и се оценява на 1 682 милиарда евро. От гледна точка на изпращанията, търговията със стоки между държавите-членки (търговията в рамките на Европейския съюз) през 2013 година се оценява на 2 839 милиарда евро. Значението на вътрешния пазар на Европейския съюз се подчертава от факта, че във всяка от държавите-членки на Европейския съюз размерът на търговията със стоки в рамките на Европейския съюз е по-висок от този на търговията с държави извън Европейския съюз, с изключение на Гърция и Обединеното кралство. Продажбите на застраховка „Карго“ в България имат вече ръст от 8,42% за 2013 година спрямо 2012 година.

След публикуване на статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2015 година може да се заключи, че застрахователният пазар в България се развива и бележи ръст от 9,5%. Въпреки, че повишението се дължи преди всичко на автомобилното застраховане, това е годината, в която параметрите на ръста по

продажби на застраховка „Карго“ се доближават най-много до тези на общия премиен приход в общото застраховане.

Фиг. 3. Графично представяне на ръста на общия премиен приход в общото застраховане и на премиения приход по застраховка "Товари по време на превоз" в проценти за периода 2004-2015 година

Съществен принос към балансиране на рисковите показатели има и желанието на застрахователните компании да компенсират високата оцетимост по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“ на сухопътни превозни средства със събиране на премия от по-малко рискови договори, каквито са и застраховките „Товари по време на превоз“. Предлаганите тарифни числа варират в стойности от под 0.1% до няколко процента, като през изминалата година се наблюдаваше спад, дължащ се на високите нива на ценова конкуренция. В това отношение дава отражение и тенденцията за изграждане на презастрахователни програми и аранжиране на презастрахователни договори с чужди контрагенти. Така се създава възможност за работа с по-високи подписвачески лимити и свобода за поемането на по-голяма отговорност от страна на застрахователните дружества.

Значително увеличение се наблюдава в броя на полиците, по които застрахованата стока са „средства, свързани с отбраната“. Обичайно е застрахователната полица да бъде с валидност само на територията на Република България или до напускането ѝ.

5. Заключение

От изложеното по-горе може да се направи заключението, че развитието на продажбите по застраховка „Товари по време на превоз“ не е в пряка зависимост само от тенденциите на българския застрахователен пазар. Увеличаването на продажбите и премиения приход по този вид застраховка в голяма степен зависи също от международния стокообмен и склонността на износители и вносители на стоки да

пренасят риска към застрахователите. Проучванията ни показват още, че поради намалената възможност за прилагане на различни видове конкурентни стратегии, освен ценовите, тенденцията за поддържане на ниски тарифни числа ще се запази в обозримо бъдеще.

NOTES

1. History of Marine Cargo Insurance-http://www.cargoins.com/history_content.html;
2. HISTORY OF MARINE INSURANCE –
<http://marine-cargo-insurance.blogspot.bg/2012/07/history-of-marine-insurance.html>
3. Статистика на Комисията за финансов надзор
4. Евростат <http://ec.europa.eu/eurostat>;
5. United Nations. Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development. The World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development. Report of the Secretary General. 22 June 2009. A/Conf.214/4*, p. 15.

REFERNECES

Тасев, А. (2012). *Застраховането в България*. София: ИК „Славина“.

Mrs. Elend Dicheva, student
VUZF University
1, Gusla str.
1618 Sofia

Mr. Ivojin Dichev, student
VUZF University
1, Gusla str.
1618 Sofia